

УДК:371.015

**МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ**

Хожибекова Муштарий Адхамовна

Ассистент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

Мухаммаджонова Хуснидахон Кахраманжановна

Маматкодирова Дилнаво Бахтиёржановна

Мухаммадтахиров Нодирбек Назимжанович

Студенты Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

**RUS TILINI MILLIY GURUHLARDA OG'ZOVCHI VA YOZMA NOTIQ
O'QITISH METODIKASI.**

Xojibekova Mushtariybegim Adaxamjon qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi texnologiyalari instituti assistenti

Muxammadjonova Xusnidaxon Qaxramonjon qizi

Mamatqodirova Dilnavo Baxtiyor qizi

Muhammadtoxirov Nodirjon Nazirjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligi texnologiyalari instituti talabalari

**METHODOLOGY FOR TEACHING ORAL AND WRITTEN SPEECH
RUSSIAN LANGUAGE IN NATIONAL GROUPS**

Khojibekova is the daughter of Mushtariybegim Adakhamjon

Assistant at the Andijan Institute of Agriculture and Agricultural Technologies

Mukhammadjonova is the daughter of Khusnidakhan Kahramonjon

Mamatgadirova is the daughter of Dilnavo Bakhtiyar

Muhammadtokhirov is the son of Nodirjan Nazirjan

Students of Andijan Institute of Agriculture and Agricultural Technologies

Аннотация: В статье говорится, как в обучении русскому языку возникают трудности в фонетическом, грамматическом и лексическом плане и как найти пути их предотвращения. Кроме того изучаются примеры, приводимые на определённые темы.

Ключевые слова: Беглые согласные, стечение согласных, произношение, обогащение словаря, использование ь знака.

Annotation: The article says in teaching the Russian language there are difficulties in phonetic, grammatical and lexical terms and how to find ways to prevent them. In addition, examples given on specific topics are studied.

Key words: fugitive consonants, a combination of consonants, pronunciation, enrichment of a dictionary, use of a sign.

Annatatsiya: Maqolada rus tilini fonetik, grammatik va leksik nuqtai nazardan o'qitishda qanday qiyinchiliklar paydo bo'lishi va ularning oldini olish usullarini qanday topish mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari, muayyan mavzularda keltirilgan misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: qochib ketgan undosh tovushlar, undoshlarning kombinatsiyasi, talaffuz, lug'atni boyitish, belgidan foydalanish.

Язык – важнейшее средство общения людей друг с другом, это орудие мысли и культуры — это опора для каждого из нас в производственной и общественной деятельности.

Одной из главных задач преподавания русского языка в национальных группах является обучение устной и письменной речи.

Работа по развитию устной и письменной речи нерусских студентов строится на основе приобретённых ими лексических знаний. Эта работа должно начинаться с самих первых дней обучения русскому языку нерусских. Она тесно связана с изучением основного словарного фонда и

словарного состава русского язык и с изучением правил русской грамматики. Как и всё обучение русскому языку, работа по развитию речи должна быть построена на принципе сознательного отношения студентов к употреблению в своей речи знакомых слов, выражений и грамматических правил. Преподаватель должен требовать от студентов правильного построения предложений на русском языке только пределах изученных уже грамматических правил. А с другой стороны, новое грамматическое правило, как и новый лексический материал, необходимо закреплять всевозможными упражнениями, связанными с развитием речи.

Изучение грамматики и словарного состава русского языка должно проходить в тесной связи с устной и письменной речью, должно быть целеустремлённым, учить студентов националов выражать свои мысли на русском языке, превращать для них русский язык в средство межнационального общения. Грамматическое правило можно считать усвоенным, если студенты научились применять его при построении русского предложения

В процессе обучения русскому языку у студентов возникают определённые трудности в фонетическом, грамматическом и лексическом плане. Здесь целесообразно обратить внимание на особенности обоих языков. Трудности возникают при произношении букв –щ, - ы, поскольку эти буквы отсутствуют в узбекском языке.

Например: общежитие, совещание, общество, щавель, обогащение, обучающиеся, учащийся, преимущественно, щенок; интересный, круглый, гласный, согласный, оперативный, красный, устный, письменный очень полезным в связи с этим являются определённые задания на произношении твёрдого и мягкого т-ть , л-ль ; ты-ти , то- те, та-тя . ту-тю , Тома – тётя , тарелка- тятка, тысяча – квартира , туфли, костюм ; лы-ли, ла-ля, ло-лё, лу-

ло: ель-ел, столы- линия, ласточка – лягушка, лук –люк. Трудности возникают и при использовании падежных форм.

Например: певец(им.п.)т- певца(род.пад), ребенок(им.п.) - ребенка(рад.пад.), щенок(им.п.) – щенка(р.п.), отец (им.п.) – отца(род.п), цветок(им.п.) – цветка(род.п.), ров(им.п.) – рва(р.п.), дворец(им.п.) – дворца(род. пад.), мизинец(им.п.) – мизинца(р.п.), глянец (им.п.) , глянецвый(рад.пад.), день(им.п.) – дня(род.п.), лоб(им.п.) – лба(род.пад.), сон(им.п.) – сна(род.п.), ветер(им.п.) – ветра(рад.п.), пень(им.п.) – пни(рад.пад.), сон(им.п.) – сны(род.п.), сто(им.п.) – сотый(им.п.), песок(им.п.) – песка(рад.пад.).

В русском языке встречаются и стечение нескольких согласных, при произношении которых учащиеся также допускают фонетические ошибки: между согласными буквами они пытаются вставить гласные буквы. Например: стакан добавляют букву стакан – истакан, книга- кинига, внимание – винимание, шкаф – ишкаф, бокс – бокис, солнце – солинсе и т.д.

В грамматическом плане большие трудности возникают при изучении видов глагола. Виды глагола – одна из самых сложных тем русской грамматики, изучении которой для нерусских учащихся связано с большими трудностями. Для них не имеют разницы слова: кричать – крикнуть, шагать – шагнуть, читать – прочитатъ, думать – подуматъ в плане семантики.

Часто студенты допускают ошибки в употреблении слов разной стилистической принадлежности, повторы одного и того же слова, неправильное употребление слов с фразеологическое связанным значением.

Изучение видов русского глагола с нерусскими студентами - ответственная и трудная задача. Трудность этой темы объясняется тем, что

ни в одном языке грамматическая категория глагольных видов не существует в таком развитом и совершенном состоянии, как это имеет место в русском языке.

Категория вида даёт нашим глаголам возможность выражать такие тонкие оттенки законченности или не законченности действия, его повторяемости, длительности, многократности и однократности, который не могут быть выражены при помощи глагольных времён. При помощи глагольных видов в русском языке могут быть выражены те значения, которые в других языках выражаются различными глагольными временами. Категория вида в русском языке качественно отличается от категории времени в других языках. В частности, при помощи категории вида законченность или незаконченность действия может быть выражена не только в прошедшем времени, но также и в будущем и даже в инфинитиве. Это связано с тем, что категория вида выражается уже в самой глагольной основе (решать – решал – буду решать, решить – решил – решу).

Готовясь к изучению глагольных видов с нерусскими студентами, преподаватель заранее должен предусмотреть трудности, с которыми можно встретиться. При недостаточно четком объяснении значения видов глаголов в русском языке студенты часто путают категорию времени. Глаголы, стоящие в форме прошедшего времени, они определяют, как глаголы совершенного вида (действие прошло – значить совершилось до конца, закончилось), и, наоборот, никак не хотят признавать глаголами совершенного вида глаголы, стоящие в форме будущего времени.

Чтобы избежать ошибки целесообразно начинать объяснение глагольных видов с форм прошедшего времени а и инфинитива. В русском языке большинство глаголов имеет две формы инфинитива: решать - решить,

кончать – кончить, решать – решить, двигать – двинуть, писать – написать, идти – прийти, смотреть – посмотреть. Преподаватель объясняет, что наши двух форм инфинитива связано с тем, что они выражают разные значения.

Далее он показывает в чем заключаются эти различия, знакомит студентов с терминами совершенный и несовершенный вид показывает, какие значения может выразить тот и другой вид время: законченность действию, его кратковременность, однократность с одной стороны; незаконченность действия, его длительность или повторяемость с другой стороны.

Например: надо готовиться к занятию - надо приготовиться к занятию; необходимо каждый день читать газеты - надо ежедневно посещать больного товарища.

Значение законченности и незаконченности действия, а также других оттенков значений, присущих глаголам совершенного и несовершенного видов, выражается не только в инфинитиве, но и в глагольных временах – в прошедшем и будущем. Например: Я купил тетради – я покупал тетради; мы читали газету - мы прочитали газету; я встречал товарища - я встретил товарища. Здесь все глаголы стоят в прошедшем времени, то – есть говорят о действии, которое уже прошло, но в одних случаях речь идёт о действии, которое происходило, но момент его законченности основой глагола не выражен. Если от этих глаголов образовать неопределенную форму глагола, то становится ясно, что в формах инфинитива это различие выражено так же, как и в прошедшем времени.

Необходимо познакомить студентов, что глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени. При помощи глаголов совершенного

вида мы можем выразить уверенность в том, что действию будут доведены о
конец: Мир победит войну

Для закрепления материала о видах глагола необходимо выполнить большое количество разнообразных примеров, упражнений и заучивать каждый глагол в двух вариантах: смотреть – посмотреть, рисовать – нарисовать, кричать – крикнуть. Преподаватель должен показать, что глаголы с/в отличаются от глаголов н/в наличием приставки, суффиксов, а также тем, что они могут иметь различные основы (брать – взять, говорить – сказать). В итоге учитель должен научить студентов понимать значение глагольных видов в русском языке, определять вид глагола по словарю, различать глаголы совершенного и несовершенного видов в тексте при чтении. Кроме того, необходимо уделять большое внимание словарной работе так как, здесь конкретно изучаются те слова, которые относятся к той или ной профессии.

Осуществляя методы по устранению допускаемых ошибок необходимо изучить причины лексических ошибок студентов. Чтобы избежать ошибки при изучении видов глагола надо начинать объяснение глагольных видов не с форм прошедшего времени, а с форм инфинитива. Нужно больше выполнять заданий по лексике, чтобы обогатить речь студентов.

Обогащение словаря учащегося, - одна из главных задач обучения языку, условие успешного речевого развития и усвоения знаний и умений по языку. Лексика помогает обучающимся русскому языку свободнее пользоваться богатствами русского языка, его словарным запасом.

Иначе говоря, это явление обычно именуется словарной работой и рассматривается как составная часть развития речи студентов, для этого

изучается теоретический материал по лексике: лексическое и грамматическое значение слова, многозначность, прямое и переносное значение слов, омонимы, синонимы, антонимы, слова диалектные, профессиональные, заимствованные, устаревшие и новые.

Самым главным процессом является работа над словом – обогащение словарного запаса, умение свободно и плавно включать слово в речевой актив. Целенаправленными материалами и заданиями по лексике являются различные виды упражнений на синонимы, антонимы, упражнения в употреблении слов в определенных коммуникативных ситуациях, в текстах по специальности и т.п. И, конечно, лексическая работа проводится преимущественно практически, с привлечением словарей

Список литературы

1. Черняховская Л.А. «Единицы и связи смысловой грамматики текста»
2. Куригина Г.П. Учим русские глаголы! М.: Изд-во РУДН, 2000. - 67 с.
3. Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю. Знаю и люблю русские глаголы. Пособие для курсов русского языка Пб.: Златоуст, 2000. - 88 с.
4. Саидова. С.М. «Экономика и социум» №5(84)-2021 *«Русский язык в годы великой отечественной»*

